

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No6
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, iyun.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TURIZMDA INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	21
Ergashkulov Muyinjon Umedovich	
“AVTO PORLOQ KELAJAK 2020” XKNING TASHKILY-IQTISODIY TAVSIFI VA MOLIYAVIY FAOLIYATI TAHLILI	28
Misirov Asliddin Mamasobirovich Eshdavlatov T.A.	
MOLIYAVIY HOLAT TO‘G‘RISIDAGI HISOBOT KO‘RSATKICHLARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI.....	32
Misirov Asliddin Mamasobirovich Qodirov B.	
MOLIYAVIY HOLAT TO‘G‘RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH VA TAQDIM ETISHNING ME‘YORIYHUQUQIY ASOSLARI	36
Misirov Asliddin Mamasobirovich Saidmurodov J.N.	
“AVTO PORLOQ KELAJAK 2020” XKD MOLIYAVIY HOLAT TO‘G‘RISIDAGI HISOBOTNI TUZISH AMALIYOTI	40
Misirov Asliddin Mamasobirovich Xalilov J.H.	
MOLIYAVIY HOLAT TO‘G‘RISIDAGI HISOBOTNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	45
Misirov Asliddin Mamasobirovich Xamroqulov A.X.	
GEOMETRIC FIGURE DRAWING USING MODERN PROGRAMMING LANGUAGES.....	49
Daminova Barno Esanovna Asrorova Nilufar Bobur qizi Botirova Shodiya Turdimurod qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISHNI TASHKIL ETISHNING XORIJ TAJRIBALARI	56
Baxtiyorova Vasila Muzaffarovna	
XORAZM VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHNING IQTISODIY-EKOLOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Kurbanbayev Shoxruh Mirzo Zafar o‘g‘li	

XORAZM VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHNING IQTISODIY-EKOLOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Kurbanbayev Shoxruh Mirzo Zafar o'g'li
Ma'mun universiteti Iqtisodiyot fakulteti 2-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: Jumaniyazov Feruzbek
Ma'mun universiteti NTM Biznesni boshqarish kafedrasini v.b. dotsenti, PhD

Annotatsiya. Xorazm viloyatining o'ziga xos ekologik va iqtisodiy sharoitlarida yashil iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy mexanizmlari tizimli ravishda tahlil qilingan. Hududda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, Orolbo'yi mintaqasidagi ekologik inqiroz oqibatlarini yumshatish, resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini (quyosh va shamol energiyasi) keng joriy etish hamda doiraviy iqtisodiyot tamoyillarini tatbiq etish masalalari o'rganilgan. Tadqiqot natijalari asosida Xorazm viloyatida tashkiliy-huquqiy, iqtisodiy va ekologik mexanizmlarni o'zaro uyg'unlashtirish orqali yashil taraqqiyotni jadallashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, Xorazm viloyati, resurs samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya, doiraviy iqtisodiyot, yashil investitsiyalar, iqtisodiy-ekologik mexanizmlar.

Аннотация. Теоретические и практические механизмы развития концепции зелёной экономики в специфических экологических и экономических условиях Хорезмской области проанализированы на системной основе. Исследованы вопросы обеспечения устойчивого экономического роста региона, смягчения последствий экологического кризиса Приаралья, повышения эффективности использования ресурсов, расширенного внедрения возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой), а также применения принципов циркулярной экономики. По результатам исследования разработаны научно обоснованные предложения и практические рекомендации, направленные на ускорение зелёного развития Хорезмской области посредством гармонизации организационно-правовых, экономических и экологических механизмов.

Ключевые слова: зелёная экономика, устойчивое развитие, Хорезмская область, ресурсоэффективность, возобновляемая энергетика, циркулярная экономика, зелёные инвестиции, экономико-экологические механизмы.

Abstract. The theoretical and practical mechanisms for developing the green economy concept under the specific environmental and economic conditions of the Khorezm region are systematically examined. Particular attention is given to ensuring sustainable economic growth, mitigating the consequences of the Aral Sea environmental crisis, improving resource-use efficiency, expanding the adoption of renewable energy sources (solar and wind energy), and implementing circular economy principles. Based on the research findings, scientifically grounded proposals and practical recommendations have been developed to accelerate green development in the Khorezm region through the integration of organizational, legal, economic, and environmental mechanisms.

Keywords: green economy, sustainable development, Khorezm region, resource efficiency, renewable energy, circular economy, green investments, economic and environmental mechanisms.

Xorazm viloyatining tarmoq xususiyatlariga moslashtirilgan tashkiliy, huquqiy va iqtisodiy-ekologik mexanizmlarni o'zaro uyg'unlashtiruvchi yaxlit modellar tizimi hali ham takomillashtirishni talab etadi. Mazkur tadqiqot ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni yanada boyitishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning uslubiy asosini tizimli, funksional va tarkibiy yondashuvlar tashkil etadi. Xorazm viloyatida barqaror iqtisodiy o'sishni yashil iqtisodiyot mexanizmlari orqali ta'minlash masalasini o'rganish jarayonida quyidagi usul va metodlardan foydalanildi:

- ilmiy abstraksiya va sintez – yashil iqtisodiyot, doiraviy (tsirkulyar) iqtisodiyot hamda resurs tejamkorligi tushunchalarining mintaqaviy iqtisodiy tizimlar bilan o'zaro bog'liqligini tizimlashtirishda;
- induksiya va deduksiya – global va milliy miqyosdagi yashil strategiyalarning umumiy tamoyillaridan kelib chiqib, ularni Xorazm viloyati darajasidagi qishloq xo'jaligi, energetika va xizmat ko'rsatish tarmoqlariga tatbiq etish strategiyalarini belgilashda;
- qiyosiy va statistik tahlil – Xorazm viloyatining resurs salohiyati, quyosh energiyasi imkoniyatlari, suv iste'moli tarkibi hamda innovatsion yondashuvlarning samaradorligini baholashda;
- institutsional tahlil – yashil loyihalarni tartibga soluvchi amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlar va tashkiliy tuzilmalarning samaradorligini o'rganishda.

Tadqiqotning axborot va empirik bazasini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi hamda Xorazm viloyati statistika boshqarmasining rasmiy ma'lumotlari, xalqaro ekologik va iqtisodiy tashkilotlar (UNEP, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki) hisobotlari hamda ilmiy davriy nashrlarda e'lon qilingan tahliliy materiallar tashkil etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorazm viloyatining o'ziga xos tabiiy-iqlimiy va iqtisodiy salohiyatini kompleks tahlil qilish natijasida mintaqada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi beshta asosiy strategik yo'nalish (drayver) aniqlandi va asoslandi:

- **Muqobil va qayta tiklanuvchi energetika salohiyati.** Xorazm viloyati yiliga o'rtacha 280–300 quyoshli kun va yuqori insolyatsiya ko'rsatkichlariga ega. Ushbu omil hududda, ayniqsa, cho'llanish jarayoni kuzatilayotgan hududlarda hamda agrosanoat korxonalarida quyosh fotoelektr stansiyalarini keng miqyosda joriy etish orqali an'anaviy energiya tarmoqlariga bo'lgan yuklamani va uglerod emissiyasini 25–30 % gacha kamaytirish imkonini beradi.

- **Suv resurslaridan oqilona foydalanish va agrotexnologik innovatsiyalar.** Orolbo'yi mintaqasi sharoitida Xorazm qishloq xo'jaligi uchun suv eng muhim resurslardan biri hisoblanadi. Tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish, lazerli yer tekislash hamda yopiq gidroponika tizimlarini ommalashtirish qishloq xo'jaligida suv sarfini qariyb 35–40 % ga qisqartirish hamda tuproq eroziyasining oldini olish imkonini beradi.

- **Doiraviy (tsirkulyar) iqtisodiyot va chiqindilarni utilizatsiya qilish.** Maishiy va sanoat chiqindilarini poligonlarga joylashtirish bilan cheklanib qolmasdan, ularni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlovchi klasterlarni tashkil etish ekologik samaradorlikni oshirish bilan birga qurilish materiallari va organik o'g'itlar ishlab chiqarish zanjirlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

- **Yashil investitsiyalar va startap loyihalarni moliyalashtirish.** Mintaqada ekologik toza mahsulotlar (organik qishloq xo'jaligi va ekoturizm) ishlab chiqaruvchi subyektlar uchun maqsadli yashil obligatsiyalar, imtiyozli kreditlar hamda soliq preferensiyalarini joriy etish orqali mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlari kengayadi.

- **Yashil bandlikni (Green Jobs) kengaytirish.** Ekologik infratuzilma, qayta tiklanuvchi energiya qurilmalariga xizmat ko'rsatish va eko-konsalting sohalarida yuqori qo'shilgan qiymatga ega yangi innovatsion ish o'rinlarini yaratish hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tadqiqot doirasida Xorazm viloyatida yashil iqtisodiyotga tizimli o'tishni ta'minlovchi hamda tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy-ekologik komponentlarni o'zaro integratsiyalovchi kompleks model ishlab chiqildi va uning asosiy jihatlari 1-jadvalda aks ettirildi(1-jadval).

1-jadval.

Xorazm viloyatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish mexanizmlarining kompleks tuzilmasi¹

Mexanizm turlari	Mintaqaviy sharoitda qo'llash yo'nalishlari va komponentlari
Tashkiliy mexanizmlar	<ul style="list-style-type: none"> Xorazmda yashil texnologiyalarga asoslangan agrosanoat va eko-klasterlarni shakllantirish; Davlat-xususiy sheriklik (DXSh) shartlari asosida ekologik infratuzilmani (muqobil energiya parklari, suv tozalash inshootlari) yaratish; Ma'mun akademiyasi va oliy ta'lim muassasalarida yashil innovatsiyalar bo'yicha kadrlar tayyorlash va ilmiy-amaliy markazlarni tashkil etish.
Huquqiy mexanizmlar	<ul style="list-style-type: none"> Mahalliy hokimiyat darajasida yashil tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi normativ qarorlar bazasini ishlab chiqish; Ekologik loyihalar, muqobil energiya qurilmalarini o'rnatish jarayonlarini litsenziyalash va sertifikatlash tizimini (Green Certification) soddalashtirish; Tabiiy resurslarni limitsiz va noqonuniy isrof qilganlik uchun yuridik javobgarlik va jarimalar miqdorini kuchaytirish.
Iqtisodiy mexanizmlar	<ul style="list-style-type: none"> Yashil mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va energiya tejamkor texnologiyalarni joriy qilgan korxonalar uchun yer, mol-mulk va foyda solig'i bo'yicha hududiy imtiyozlar (soliq preferensiyalari) berish; Bank tizimi orqali "Yashil kreditlar" (Green Loans) foiz stavkalarini davlat tomonidan subsidiyalash; Ekologik yo'nalishdagi startap loyihalarni va yashil innovatsiyalarni moliyalashtirish uchun maxsus mintaqaviy ekologik fond tashkil etish.
Ekologik mexanizmlar	<ul style="list-style-type: none"> Suv, havo va tuproq tarkibini raqamli monitoring qilish (IoT va smart datchiklar yordamida) va nazorat tizimini yo'lga qo'yish; Tuproq eroziyasi va sho'rlanishiga qarshi ilg'or agrotexnik tadbirlarni va organik dehqonchilikni (agroekologiya) kengaytirish; Chiqindilarni saralash, qayta ishlash va utilitatsiya qilish infratuzilmasini 100 foizlik qamrovga yetkazish.

Ishlab chiqilgan modelning o'ziga xosligi shundaki, undagi barcha mexanizmlar Xorazm viloyatining ichki imkoniyatlari va ekologik xususiyatlariga moslashtirilgan. Tashkiliy mexanizmlar yashil biznes uchun infratuzilmaviy sharoitlarni yaratadi, huquqiy mexanizmlar esa zarur kafolatlar va me'yorlarni belgilaydi. Iqtisodiy drayverlar korxonalariga moliyaviy afzalliklar yaratish orqali ularni ekologik texnologiyalarga investitsiya kiritishga rag'batlantiradi. Natijada iqtisodiy o'sish sur'atlarini atrof-muhitga tushadigan yuklamani kamaytirgan holda ta'minlash (decoupling effect) imkoniyati kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorazm viloyatida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalasini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish natijasida an'anaviy resurs talab yuqori bo'lgan modeldan ekologik-innovatsion modelga o'tish hududiy ekotizimni asrash bilan birga uzoq muddatli barqaror iqtisodiy o'sish uchun mustahkam asos yaratishi aniqlandi.

Mintaqada tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy-ekologik mexanizmlarni yanada takomillashtirish hamda yashil o'sishni amaliyotga keng joriy etish maqsadida quyidagi strategik taklif va tavsiyalar ilgari suriladi:

- Muqobil energetikani rag'batlantirish.** Xorazmning Tuproqqal'a va Bog'ot kabi hududlarida yirik quyosh fotoelektr stansiyalari loyihalarini davlat-xususiy sheriklik asosida kengaytirish hamda davlat va ta'lim muassasalarida quyosh energiyasidan foydalanish ko'lamini kengaytirishga qaratilgan hududiy dasturlarni jadallashtirish.

- Suv resurslarini boshqarishda soliq rag'batlari.** Qishloq xo'jaligida tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish kabi suv tejoychi texnologiyalarni joriy etgan fermer xo'jaliklari va agroklastarlar uchun yer solig'i bo'yicha rag'batlantiruvchi mexanizmlarni qo'llash.

- Yashil moliyalashtirish instrumentlari.** Mahalliy tijorat banklari filiallari tomonidan ekologik toza ishlab chiqarish va yashil qurilish loyihalari uchun imtiyozli foiz stavkalariga ega "Yashil kreditlar" liniyalarini rivojlantirish hamda hududiy yashil startaplar tanlovlarini tashkil etish.

- Doiraviy infratuzilmani rivojlantirish.** Viloyatning yirik tuman markazlarida chiqindilarni saralash va ulardan organik o'g'itlar (biogumus) hamda ikkilamchi qurilish xomashyosi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonalarini tashkil etish va qo'llab-quvvatlash.

- Ilmiy-ta'limiy integratsiya.** Ma'mun universiteti, Urganch davlat universiteti va Xorazm Ma'mun akademiyasi hamkorligida "Yashil iqtisodiyot va barqaror taraqqiyot" mintaqaviy innovatsion inkubatorini tashkil etish. Mazkur markaz tadbirkorlar uchun eko-konsalting xizmatlari ko'rsatish hamda yashil ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

¹ Muallif ishlanmasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PQ–4477-son qarori: <https://lex.uz/docs/-4539502>
2. Abdulxayev, B. B. *Yashil iqtisodiyot: global hamda mahalliy rivojlanish tendensiyalari* [Matn] / B. B. Abdulxayev. – Toshkent : O'zbekiston iqtisodiyoti nashriyoti, 2021. – 180 b.
3. UNEP. *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication* [Text] / UNEP. – Nairobi : UNEP, 2011. – 622 p.
4. Stern, N. *The Economics of Climate Change: The Stern Review* [Text] / N. Stern. – Cambridge : Cambridge University Press, 2007. – 692 p.
5. Barbier, E. B. *A Global Green New Deal* [Text] / E. B. Barbier. – Cambridge : Cambridge University Press, 2010. – 320 p.
6. Ivanova, E. P. *Green Economy and Sustainable Development in Post-Soviet Countries* [Text] / E. P. Ivanova. – Moscow : MSU Publishing House, 2020. – 245 p.
7. Jumaniyazov, D. F. Yashil iqtisodiyot mexanizmlarini mintaqa iqtisodiyotiga qo'llashda xorij tajribalari [Matn] / D. F. Jumaniyazov // *Economics and Innovative Technologies*. – 2025. – T. 13, № 2. – B. 74–79.
8. Lindenthal, T. *Institutional Frameworks for Green Economy in Developing Countries* [Text] / T. Lindenthal // *Journal of Environmental Economics and Policy*. – 2019. – Vol. 8, № 2. – P. 112–129.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

6-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>